

O'ZBEK VA INGLIZ FRAZELOGIYASI TAHLILI

Abdubannopova Durdonaxon Alijon qizi

Farg'ona davlat universiteti chet tillari fakulteti filolgiya va tillarni o'qitish ingliz tili
yonalishi 22.157 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464050>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tili frazeologik birliklarining o'zaro bir-biriga bog'liqligi va farqi, ularni tarjima qilish shakllari qiyosiy jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, frazeologik birliklar sinonimiyasi, antonimiyasi, idioma, maqol.

ANALYSIS OF UZBEK AND ENGLISH PHRASEOLOGY

ABSTRACT

This article provides a comparative study of the interrelationships and differences between the phraseological units of the Uzbek and English languages, as well as the forms of their translation.

Keywords: phraseology, synonymy of phraseological units, antonymy, idiom, proverb.

Bugungi kunga kelib zamonaviy tilshunoslikda Frazeologiya alohida o'ringa ega. Bu soha keyingi paytlarda rivojlanib va buning ustida ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Frazeologiya iboralar haqidagi bilimdir. Iboralar, so'z uyushmalari, erkin va turg'un uyushmalar bo'lib frazeologiyada ular tuzilishi va ma'no jihatdan o'rganiladi. Frazeologik birlik nutqqa daxldor bo'lgan birlik bo'lib, birdan ortiq mustaqil leksema ko'rinishidagi birikuvdan tashkil topgan obrazli ma'noviy birlik hisoblanadi.: tepa sochi tikka bo'ldi, boshi osmonga yetdi; to show the right feather, to play the first fiddle. Barcha tillardagi frazeologik birikmalar, xususan ingliz tilidagi frazeologik birikmalar ham, millatning donishmandligi ko'rsatuvchi xalq ijodi sanaladi. Ingliz tilidagi frazeologik birikmalarni kelib chiqishiga ko'ra olimlar uchta katta guruhga ajratadi:

1. Ingliz tilidagi ko'hna frazeologik birikmalar
2. Boshqa tillardan o'zlashtirilgan frazeologik birikmalar
3. Ingliz tilining amerika variantidan olingan frazeologik birikmalar

Frazeologik birliklar ingliz xalqining ko'hna odatlari, tarixiy haqiqatlari, an'analari bilan bevosita aloqador. Ko'pgina frazeologik birikmalar ingliz xalqining an'analari va e'tiqodi, Angliya tarixining biz bilgan va bilmagan tarixiy haqiqatlarini aks ettiradi. Ko'plab ingliz frazeologizmlari badiiy asarlardan, turli adabiyotlardan olingan va yozuvchilarning asarlari, bolalar she'riyati, ertaklar va karikatura kabilar ularning kelib chiqish manbasi sanaladi. Masalan ingliz yozuvchi Uilyam Shekspir ingliz lug'atini boyitishga katta hissa qo'shgan. U yaratagan frazeologizmlar Bibliyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Hozir ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

Cakes and ale - (s.s.) pirojnoye va pivo; tashvishsiz quvonch, hayotdan zavqlanmoq.

A fool's paradise - hayoldagi baxt, hayolot dunyosi.

Give the devil his due - dushmanga tan bermoq.

The green-eyed monster - (k.u.) yashil ko'zli berahm odam; rashkchi.

Have an itching palm - poraxo'rlik qilmoq; tamagir.

Lay it on with a trowel - bo'rttirib maqtamoq, haddan tashqari maqtamoq

Not to care a fig - hammaga birdek bo'lmoq

That's got him - qilmish-qidirmish

There is a deer - ziyrak bo'ling!

I am fed up with it! - jonga tegdi! Yetadi!

To have a go - sinab ko'rmoq.

Shekspirdan tashqari yana ko'plab ingliz yozuvchilar frazeologiya lug'atini boyitishgan.

Ular: Jeffri Choser, Edmond Spenser, Tomas Braun, Volter Skott va hokazo. Odatlar, an'analari va e'tiqodga aloqador frazeologizmlarning mualliflari noma'lum, ular qadimda-qadimda xalq orasida shakllanib borgan. Bunday frazeologik biriklilar xalq ijodi namunalaridir.

Ular bir tildan ikkinchi tilga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinmaydi, balki o'sha tildagi ekvivalenti olinadi. Bunga sabab har bir xalqning urf-odatlarini, qadriyatlarini va an'analari turlicha bo'lganligidir. Masalan: bite off more than one can chew - nonni katta tishlamoq, kuchi yetmaydigan ishga chiranmoq, behuda urinmoq, ortiqcha chiranish bel chiqarar; Have a bee in one's bonnet - bo'lmag'ur fikrlar bilan boshini band qilmoq, Hold one's head high - boshini baland tutmoq; dance attendance on somebody - laganbardorlik qilmoq, biror kimsa uchun yugurmoq, kimningdir xizmatiga doim tayyor bo'lmoq, also ran - musobaqaning omadsiz ishtirokchisi, omadsiz.

Musobaqalardan keyin e'lon aytilsa also ran so'zlari bilan boshlangan.

Frazeologiya sohasini o'rgangan tilshunos olimlardan biri bu A. Mamatov o'zbek frazeologik birikmalarini shakllanish jihatidan o'rgangan holda 4 ta tasnifga ajratadi:

1. Shaxs faoliyati va psixikasi bilan bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: ko'ngli ochiq, hafsalasi pir bo'lmoq, yerga ursa ko'kka sapchimoq va hokazo.

2. Kasb-korga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: bo'zchining mokisidek.

3. Hayvonlarga xos obrazlar asosida shakllangan frazeologizmlar: oyog'i kuygan tovuqday, ammaning buzog'iday, to'ygan qo'zi va hokazo.

4. Dinga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: xudo ko'tarsin, payg'ambar hassasi bilan turgan singari.

Frazeologizmlarda ham leksemalarda bo'lagani kabi sinonimlik, antonimlik, omonimlik holatlari kuzatiladi. H.Jalmonxonovning fikriga ko'ra bunday munosabat asosida frazeologik sinonimiya va frazeologik anotonimiya vujudga keladi.

Masalan og'zi qulog'ida va boshi osmonga yetdi frazeologik birliklari o'zaro sinonim, har ikkalasi ham quvonch va xursandchilikni bildiradi. Ko'kka ko'tarmoq va yer bilan bitta qilmoq esa o'zaro antonim birliklar sanaladi. To get the bit between one's teeth o'zini tuta olmaslik To take the bit between one's teeth o'zidan ketmoq To nip in the bud ildizini quritmoq To check in the bud ildizini quritmoq

To leave no stone unturned barcha imkoniyatlarni ishga solmoq To move heaven and earth qo'lidan kelganini qilmoq Bu frazeologizmlar o'zaro sinonim hisoblanadi.

Ingliz tilida ham frazeologik birliklar nutqqa tayyor shaklda olib keladi, ularni boshqa so'z almashtirib bo'lmaydi va bu nutqni yanada obrazli qilishga yordam beradi. Idiomalar ya'ni barqaroq birikmalar nutqda hamma uchun tushunarli bo'lgan va bevosita nutqda qo'llash qulay bo'lgan birikmalardir. Xuddi o'zbek tilidagidek ingliz tilida ham sinonim, antonim, omonim iboralar talaygina. Misol uchun, a dark house -sirli va black ship- o'zgalardan ajralib turadigan,sirli ma'nolarini bildiruvchi bu ikki birikmalar bir-biriga sinonim bo'la oladi.

Ingliz idiomalari ham yuqoridagi kabi black ship, dark horse kabilar hayvonlar guruhiga mansub frazeologik birliklar hisoblanadi. Frazeologik birliklar nutqni yanayam chiroyli qiladi va tilni boyitadi. Ularning kelib chiqishi, tarixi, nima asosida shakllanganligi to'g'risida ko'plab ingliz, rus, o'zbek olimlar ilmiy ishlar olib borgan. Tilshunos ingliz olimi L.Graff frazeologik birikmalar va ularning uslubiy bog'lanishidagi farqini tavsiflab bergan. Va u breakfast so'z ham to break fast turg'un birikmasidan kelib chiqqanini aytadi.

O'zbek tilida ham bo'lgani kabi ingliz tilida boshqa tildan kirib kelgan so'zlar, iboralar va idiomalar bir talay. Ayniqsa fransuz va lotin tillaridan ko'plab frazeologizmlar o'zlashtirilgan. Bundan tashqari yunon, ispan, italyan va yana boshqa tillardan ham kirib kelganlari mavjud.

O'zlashtirilgan frazeologik birikmalar o'zida kitobiylikni namoyon etadi. Frazeologik birikmalar ham bir necha shaklda o'zlashtiriladi: so'zma-so'z o'zlashtirish masalan, make believe- mug'ombirlik qilmoq: biroz o'zgartirish kiritgan holda, bir qismini o'zgartirib, bir qismini tarjima qilish (a propos (yoki apropos) of nothing - hech narsadan hech narsayo^q, bekordan bekorga) kabi. O'zbek va ingliz tillarida so'zma-so'z tarjima qilinadigan va bir-biriga bevosita to'g'ri keladigan frazeologizmlar ko'p uchraydi. Masalan, to play with fire-o't bilan o'ynashmoq, first think, then speak-avval o'yla, keyin so'yla kabi. Frazeologik birikmalarni tarjima qilishda asosiy qiyinchiliklardan biri shundaki, lug'atlarning hech biri matnda frazeologik birikmalarning rang-barangligini ko'rsata olmaydi.

Maqollar ham frazeologik birikmalarga aloqador sanaladi ya'ni u ham ham frazeologik birikmalarning bir turi. Ular xuddi frazeologizmlar kabi nutqqa to'g'ridan to'g'ri olib kelinadi va tarjima jarayonida uning boshqa tildagi ekvivalenti olinadi.

Masalan, no pains, no gains (og'riq yo'q - yutuq yo'q), A friend in need is a friend indeed (Muhtojlikdagi do'st - haqiqiy do'st) Do' st kulfatda bilinar.

Maqollar ham o'zaro sinonim, antonym, omonim bo'la olish xususiyatiga egadir. Maqollar bir-biri bilan sinonim bo'lishi mumkin: Make hay while the sun shines. Strike the iron while it is hot.

After rain comes sunshine - yomg'irdan so'ng quyosh chiqadi

A bird may be known by its song- qushning qandayligini sayrashidan bilish mumkin

A honey tongue, a heart of gull- tili asal, yuragi zahar

A word of spoken is past recalling-aytilgan so'z, otilgan o'q

After death the doctor- o'limdan keyin doktor, to'ydan keyin nog'ora

As you brew, so you must drink-nimani qaynatsang(damlasang) shuni ichasan

Xulosa o'rnida, har bir til frazeologizmlar bilan rang-barang va boydir. Ularni kundalik hayotda qo'llash nutqimizni yanayam chiroyli va ravon qiladi. Yuqorida ko'rib chiqilgan frazeologik birikmalarning tahlilidan shunday deyish mumkinki, Frazeologiyani tilshunoslikning bir bo'limi sifatida emas, mustaqil fan tariqasida o'rganilishi kerak.

Frazeologik birliklarni nutqda qo'llab, ularni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib, to'g'ri qo'llashga alohida e'tibor zarur. Bu birliklar nutqqa yoxud badiiy matnga emotsional-ekspressivlik hamda obrazlilik baxsh etishdan tashqari tilning naqadar lug'at imkoniyatlari ko'pligini belgilab beradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979
2. Johnathan Swift. Polite Conversation. M., 2005.
3. Little W. The Shorter Oxford Dictionary, Clementon. Press 1933.
4. Mednikova E.M.. Seminars in English Lexicology. M., 1978. 30.
5. Mirzayev M., Usmonov S.. Ozbek tili. T., —Oqituvchill, 1978.
6. Парпиева, М. М., Исраилова, С. М., & Мадумарова, М. Д. (2019). Преимущества применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) на уроках русского языка. *Наука, техника и образование*, (5 (58)), 90-92.
7. Nazaraliyeva, M. A., & Saydaliyeva, M. U. (2020). Developing reading skill in using integrated skills. *Вестник педагогики: наука и практика*, (51), 133-134.
8. Mamatov A. Antonimiya asosida frazeologik shakllanish masalalari. // O'zbek tili va adabiyoti. O'zFAN., T., 1998

INNOVATIVE
ACADEMY